

ACUA TIC'S
Modelo Medición

Insights

Boletín

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

ISSN: 3028-5879

9 773028 587013

GI2T

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	5
Pertenencia Étnica.....	7
Acceso a las TIC	9
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	9
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	11
Suscripción Móvil	13
Uso de las TIC.....	15
Frecuencia de Uso de Internet.....	15
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	16
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	18
Apropiación de las TIC.....	20
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea).....	20
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	22
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	23
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	24
Perfil INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO	26
Referentes Bibliográficos.....	28

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 y 11, con la participación de 183 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. Análisis Interno (Referente Distrital): Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La institución presenta una alta concentración de estudiantes en estrato 1 (65.57%), muy por encima del promedio distrital (52%). Este patrón confirma que la mayoría

proviene de hogares con condiciones económicas limitadas. Además, un 13.66% no sabe/no responde, lo cual es mayor que el nivel distrital (8%) y refleja poca claridad sobre las condiciones económicas del hogar.

En cuanto al ingreso, el 54.64% de los hogares vive con 1–2 SMMLV, cifra alineada con el comportamiento del distrito (56%). Sin embargo, el porcentaje con ingresos menores a 1 SMMLV (29.51%) es más alto que el promedio distrital (21%), lo que evidencia mayor vulnerabilidad económica. Solo un 0.55% supera los 4 SMMLV, indicando baja presencia de familias de ingresos altos.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En contextos urbanos similares, la presencia de estrato 1 suele oscilar entre 40% y 55%, por lo que el 65.57% es un indicador de alta concentración de pobreza urbana. Esta composición socioeconómica también se asocia a desafíos adicionales en conectividad, continuidad académica y acceso a dispositivos.

A nivel de ingreso familiar, la curva piramidal muestra predominio de precariedad, lo cual coincide con instituciones públicas de zonas periféricas pero se encuentra por debajo de los promedios nacionales urbanos donde los ingresos entre 2 y 3 SMMLV rondan el 20% (aquí solo 11.48%).

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución atiende mayoritariamente estudiantes de altas vulnerabilidades económicas, lo que exige:

- Fortalecer apoyos en conectividad, becas de transporte y recursos educativos.
- Aumentar estrategias focalizadas de acompañamiento psicosocial y académico.
- Considerar esta estructura económica para orientar proyectos de permanencia escolar, transición a educación superior y formación técnica con enfoque productivo.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El nivel educativo de los acudientes se concentra en secundaria (98 acudientes), cifra superior a la media distrital donde predomina primaria. También hay una proporción significativa con formación técnica (50), y una representación menor de profesionales (21) y posgrados (2).

Comparado con el distrito, esta institución posee un mayor nivel educativo promedio del hogar, lo cual influye positivamente en el acompañamiento académico, autonomía estudiantil y expectativas formativas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En estudios nacionales, el nivel educativo de padres en instituciones oficiales suele tener mayor concentración en primaria y secundaria. El comportamiento aquí —con alta secundaria y presencia relevante de formación técnica— posiciona a la institución en un nivel intermedio-alto en capital educativo familiar, lo cual puede correlacionarse con mejores expectativas de trayectoria académica.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se pueden fortalecer programas de orientación vocacional y transición a educación técnica o universitaria, pues existe un capital educativo familiar favorable.

El nivel técnico del acudiente puede integrarse en proyectos colaborativos escuela-comunidad.

Debe continuarse la formación a padres para potenciar su rol en el uso de TIC, acompañamiento escolar y comunicación con la institución.

Pertenencia Étnica

Distribución estudiantes por comunidades étnicas

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La población estudiantil es mayoritariamente afrodescendiente (81.42%), superando el promedio distrital (65%). Un 14.75% no se reconoce en comunidades étnicas, mientras que 2.73% se identifica como indígena y 1.09% como mestizo.

Esta predominancia afro es coherente con la composición social de Buenaventura, pero más marcada en esta institución.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En el contexto nacional, la presencia afrodescendiente en colegios públicos rara vez supera el 15%, lo que ubica a esta institución dentro de un entorno étnico altamente homogéneo. A nivel regional del Pacífico, sin embargo, coincide con patrones históricos y culturales del territorio.

La presencia indígena, aunque minoritaria, es ligeramente superior al promedio urbano nacional (<1%), señalando diversidad cultural que debe ser atendida.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe impulsar proyectos de identidad afro, historia local y enfoque diferencial.

Se recomienda fortalecer las acciones de etnoeducación y prácticas pedagógicas culturalmente pertinentes.

Deben afianzarse estrategias contra el racismo, discriminación y exclusión, promoviendo la diversidad como elemento central del PEI.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 72.68% de los estudiantes de la institución reporta contar con Internet en el hogar, un valor ligeramente superior al promedio distrital (70%). Aunque es un indicador favorable, aún existe un 27.32% sin conectividad, lo cual limita la continuidad académica fuera del aula.

En cuanto a la calidad de la conexión, el 66.17% utiliza Cable Módem (Wi-Fi), cifra también por encima del distrito (aprox. 57%). Sin embargo, la dependencia de conexiones móviles (15.79%) es mayor al promedio distrital (12%), lo que indica que parte de los estudiantes se conecta desde planes datos inestables.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, MinTIC reporta que cerca del 60% de los hogares urbanos dispone de banda ancha fija. La institución, con un 66.17% en cable módem, se ubica por encima del promedio urbano nacional, lo cual muestra condiciones comparativamente favorables. Sin embargo, la presencia de fibra óptica (8.27%) sigue baja frente a estándares recomendados de calidad, que superan el 20% en ciudades principales.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución posee una base de conectividad aceptable, pero aún debe priorizar estrategias para estudiantes sin Internet o con conexiones móviles inestables:

- Uso de material descargable o de bajo consumo de datos.
- Programación de actividades asincrónicas para quienes presentan conectividad limitada.
- Promover convenios con operadores locales para ampliar acceso a banda ancha fija.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Dispone de equipos tecnológicos en el hogar

Tipo de dispositivo móvil utilizado por el estudiante

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 72% de los hogares del distrito posee al menos un dispositivo tecnológico; la institución presenta un valor superior (136 estudiantes con equipos vs. 47 sin ellos), lo cual indica mejores posibilidades de estudio independiente.

Respecto al tipo de dispositivo personal, el 127 de los estudiantes utilizan teléfonos inteligentes, mientras solo 15 emplean teléfonos básicos. Esto se alinea con la tendencia distrital (85% usa smartphone), aunque en la institución la cifra es aún más favorable (89%).

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Según MinTIC, el teléfono inteligente es el dispositivo más usado por estudiantes entre 12 y 17 años (más del 90%). Los estudiantes de la institución se encuentran totalmente

alineados con la tendencia nacional, lo que facilita el uso de plataformas virtuales y aplicaciones educativas.

No obstante, la disponibilidad de computadores en casa es inferior al estándar nacional (44% de hogares con PC), ya que el distrito y la institución dependen fuertemente del teléfono móvil como dispositivo principal.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El fuerte uso de smartphones sugiere que:

- Las actividades deben diseñarse para ser totalmente compatibles con teléfonos.
- Debe evitarse el uso obligatorio de software pesado o exclusivo de PC.
- La institución podría fortalecer laboratorios escolares y tiempos de uso de computadores para equilibrar la ausencia de equipos de escritorio en algunos hogares.

Suscripción Móvil

Estudiantes con teléfono celular propio

Tipo de suscripción del servicio celular

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 77.6% de los estudiantes tiene celular propio, superando el promedio distrital (73%), lo que facilita actividades asincrónicas y comunicación institucional.

En cuanto a suscripción, el 53.52% utiliza prepago, mientras que el 46.48% tiene pospago. A nivel distrital la relación es 60%-40%, por lo que la institución muestra mayor presencia de planes pospago, generalmente asociados a estabilidad en datos móviles.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Los estudios nacionales indican que los jóvenes de estratos 1 y 2 prefieren planes prepago por flexibilidad económica; la institución sigue este patrón, aunque con un equilibrio mayor entre prepago y pospago, lo que sugiere mejores niveles de estabilidad en conectividad móvil que otros sectores urbanos de bajos ingresos.

Sin embargo, la alta proporción de prepago implica riesgo de interrupciones cuando se agotan los datos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es recomendable priorizar contenidos ligeros en datos en línea.

La institución debe promover Wi-Fi escolar estable para compensar limitaciones en prepago.

Se sugiere implementar estrategias de comunicación multiplataforma (SMS, WhatsApp, guías descargables), considerando que no todos los estudiantes mantienen conectividad continua.

The logo for 'Insights' is displayed in a light blue, sans-serif font. To the left of the word 'Insights' are several small, light green circles of varying sizes, some overlapping the letters. Below the word 'Insights' is a solid light green horizontal bar. Underneath this bar, the text 'Tecnología, Sociedad y Educación' is written in a smaller, light grey, sans-serif font.

Insights
Tecnología, Sociedad y Educación

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Frecuencia de uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 51.37% de los estudiantes usa Internet todos los días, lo cual está ligeramente por encima del promedio distrital (aprox. 48–50%). La proporción de estudiantes con uso intermitente (1-2 días o 3-4 días por semana) es similar al comportamiento del distrito, pero destaca que solo un 5.46% nunca utiliza Internet, cifra ligeramente inferior a la distrital (entre 7–9%).

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes nacionales (MEN/MinTIC), donde la frecuencia diaria ronda el 55–60% en contextos urbanos, la institución se ubica ligeramente por debajo, evidenciando brechas de continuidad en el uso. Comparada con zonas rurales del Pacífico, el porcentaje de uso diario es superior, lo que refleja disponibilidad y hábito digital relativamente consolidado.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere fortalecer estrategias para estudiantes con uso intermitente, ya que la frecuencia de conexión es un predictor clave del desarrollo de competencias digitales. El bajo porcentaje de estudiantes que nunca usan Internet implica que los programas de apoyo deben ser focalizados y no generalizados.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Usa mensajería con fines académicos

Participación en videollamadas o clases virtuales

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 93.44% utiliza mensajería instantánea (WhatsApp) con fines académicos, indicador superior al promedio distrital (alrededor de 85–90%). En contraste, la participación en videollamadas o clases virtuales es baja: solo el 6.5% participa "siempre", mientras que el 29.7% nunca participa, valores muy cercanos a los distritales, reflejando la poca consolidación de estrategias sincrónicas en la ciudad.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, se confirma la tendencia: WhatsApp es la herramienta dominante para la comunicación académica, mientras las videollamadas requieren mejor conectividad y mayor alfabetización digital. Frente a estándares internacionales (OCDE), donde la interacción sincrónica supera el 60%, la institución muestra una brecha amplia en el uso pedagógico avanzado de TIC.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Debe promoverse gradualmente el uso de plataformas sincrónicas y entornos virtuales de aprendizaje para fortalecer habilidades de interacción académica. WhatsApp seguirá siendo útil, pero no debe ser la única herramienta pedagógica; es necesario transitar hacia modelos más diversificados de aprendizaje digital.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades escolares

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades personales y ...

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En actividades escolares, el mayor porcentaje se concentra entre 1-3 horas (32.24%) y 3-5 horas (35.52%), cifras coherentes con la media distrital. En actividades personales, el tiempo aumenta: 28.96% usa dispositivos 1-3 horas y 30.6% entre 3-5 horas, comportamiento similar al del distrito, donde el uso para ocio supera al académico.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a estudios del MEN, el tiempo dedicado a actividades escolares digitales es un poco menor que el promedio nacional. Respecto a referentes internacionales, el tiempo de uso académico está muy por debajo (países OCDE superan las 5 horas diarias en dispositivos para actividades educativas).

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se debe equilibrar el uso académico y de ocio mediante estrategias institucionales que promuevan plataformas formativas, talleres y actividades guiadas. El tiempo de uso personal puede ser aprovechado si se articulan espacios de aprendizaje autónomo o micro-contenidos educativos en formatos familiares para los estudiantes.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Has realizado cursos en línea

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En la institución, 50.27% de los estudiantes han realizado cursos en línea, una proporción ligeramente superior al 46% reportado a nivel distrital para este mismo indicador. Esto sugiere que el colegio presenta un nivel de autonomía académica apenas más consolidado que el promedio del distrito, lo cual se alinea con la disponibilidad de conectividad evidenciada en los indicadores de acceso. Sin embargo, el hecho de que el 49.73% aún no acceda a estas oportunidades indica que la autonomía digital sigue siendo un reto.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Según referentes nacionales (MinTIC y resultados Saber Digital), en contextos de vulnerabilidad el porcentaje de estudiantes que realiza cursos virtuales suele estar entre 25% y 40%. La institución se ubica por encima de este rango, lo que indica un entorno favorable para la educación autodirigida y la exploración de contenidos extracurriculares.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El colegio cuenta con un potencial considerable para fortalecer competencias de autoaprendizaje mediante plataformas como Coursera, Platzi o Colombia Aprende. Se recomienda institucionalizar rutas de formación virtual para complementar áreas como ciencias, tecnología y matemáticas, especialmente para los estudiantes que aún no han incursionado en cursos en línea.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La institución presenta un comportamiento equilibrado: 49.73% participa ocasionalmente, mientras que 38.25% no participa nunca. El distrito reporta un patrón similar, con una mayoría participando de forma esporádica y una minoría constante involucrándose. El porcentaje de participación "siempre" (12.02%) es comparable al promedio distrital, que ronda el 10%.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En entornos digitales educativos, la participación activa en foros académicos rara vez supera el 20%. Los datos de la institución confirman esta tendencia: la colaboración digital formal sigue siendo baja frente a prácticas más informales como WhatsApp académico.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es necesario promover estrategias pedagógicas basadas en comunidades de aprendizaje virtuales, incentivando el uso de foros, blogs y entornos LMS. Se recomienda capacitar docentes en metodologías de participación guiada (por ejemplo, debates asincrónicos) para mejorar el pensamiento crítico y la escritura académica.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 65% de los estudiantes crea contenido (119 estudiantes), un valor notablemente mayor al promedio distrital estimado entre 35% y 45%. Esto evidencia una comunidad estudiantil con alta facilidad para la expresión digital y familiaridad con herramientas de producción audiovisual, lo que constituye una fortaleza institucional.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, la creación de contenido estudiantil está creciendo, pero rara vez supera el 50%. La institución se posiciona por encima de este rango, mostrando un perfil digital creativo y con potencial para proyectos de alfabetización mediática, narrativa digital y divulgación científica.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda fomentar proyectos STEAM y clubes de creación digital (video, podcast, animación). Esta competencia puede integrarse en clases de tecnología, lenguaje y ciencias como estrategia para mejorar el rendimiento académico mediante aprendizaje basado en proyectos.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En la institución, 52.46% identifica problemas técnicos "ocasionalmente", mientras que el 32.79% nunca lo logra. En los datos distritales, el porcentaje que "nunca" identifica fallas técnicas supera el 40%, por lo cual la institución presenta un desempeño ligeramente mejor. Sin embargo, el nivel de dominio "siempre" (14.75%) continúa siendo bajo.

En la institución, solo el 15.30% realiza copias de seguridad de forma frecuente, mientras que 12.57% no lo hace nunca. A nivel distrital, la ausencia total de copias de seguridad supera el 20%, por lo que la institución se comporta mejor que el promedio, aunque con margen de mejora.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En estudios del MEN y MinTIC, la competencia técnica básica suele ser limitada en contextos de vulnerabilidad. Los resultados de la institución coinciden con esta tendencia: el estudiantado tiene familiaridad con el uso cotidiano de la tecnología, pero no posee habilidades avanzadas para diagnóstico y solución de fallas.

En estándares internacionales de competencia digital (DIGCOMP), la gestión de datos es una de las áreas más débiles en población escolar. Los resultados de la institución reflejan esta tendencia: la mayoría realiza copias de forma esporádica y pocas veces de manera sistemática.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda implementar actividades prácticas sobre mantenimiento básico, configuración de dispositivos, manejo de riesgos digitales y solución de problemas comunes. Esto puede integrarse a proyectos de tecnología o clubes de soporte estudiantil.

Es fundamental fortalecer las prácticas de seguridad digital. Se sugiere desarrollar talleres breves sobre manejo de archivos, almacenamiento en la nube, uso de plataformas como Google Drive y cultura de respaldo. Una estrategia útil es institucionalizar un "día del backup" mensual como actividad transversal.

Tecnología, Sociedad y Educación

PERFIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL

GERARDO VALENCIA CANO

El estudiante de la institución se caracteriza por provenir mayoritariamente de hogares pertenecientes a estratos 1 y 2, lo que refleja un contexto socioeconómico vulnerable en el cual más del 65% de las familias se ubican en el estrato 1 y cerca del 30% tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Predominan los hogares con ingresos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos, lo que condiciona las posibilidades de acceso a recursos educativos complementarios. En términos familiares, la mayoría de los acudientes alcanzó niveles educativos de secundaria o formación técnica, lo que sugiere que las dinámicas de acompañamiento académico pueden estar influenciadas por limitaciones en competencias digitales o metodológicas. Además, la población estudiantil es mayoritariamente afrodescendiente, lo que coincide con el contexto sociocultural del territorio y debe ser considerado dentro de las estrategias de pertinencia educativa e inclusión.

En cuanto al acceso a tecnologías, una proporción significativa de los estudiantes cuenta con conexión a Internet en sus hogares, alcanzando valores entre el 70% y el 73% según los grupos evaluados. La calidad de dicha conexión es variable, pero el acceso depende en gran medida de servicios de cable módem, seguidos por la conexión a través de datos móviles en menor proporción. A pesar de ello, existe un porcentaje importante que no dispone de conectividad o que depende de medios inestables, lo cual incide directamente en el aprendizaje remoto y en el uso pedagógico de plataformas educativas. A nivel de ecosistema tecnológico, la mayoría de estudiantes reporta tener al menos un dispositivo en casa y un teléfono celular propio, predominando el uso de teléfonos inteligentes que facilitan la comunicación, el acceso a clases virtuales y la consulta de materiales.

En relación con el uso cotidiano de las TIC, los estudiantes se conectan a Internet con frecuencia, reportando más de la mitad un uso diario. La mensajería instantánea es la herramienta académica más utilizada, especialmente a través de WhatsApp, que funciona como el principal medio de interacción entre docentes y estudiantes. La participación en videollamadas o clases virtuales ocurre de manera ocasional, lo que refleja posibles dificultades de conectividad, disponibilidad de dispositivos o hábitos de estudio. Asimismo, el tiempo dedicado a actividades escolares mediante dispositivos oscila principalmente entre 1 y 5 horas al día, mientras que para actividades de ocio y uso personal la distribución es similar, demostrando la fuerte presencia de las tecnologías en la vida cotidiana del estudiantado.

Respecto a la apropiación digital, se observa un equilibrio en la realización de cursos en línea, con una proporción similar de estudiantes que sí y no han participado en este tipo de formación, lo cual evidencia una oportunidad para fortalecer la autonomía académica. La colaboración en blogs o foros académicos es limitada, predominando la participación ocasional o la ausencia de participación, lo que coincide con tendencias nacionales. Por otro lado, la creación de contenido multimedia es una práctica notable en la institución, con una mayoría que produce videos o materiales digitales, lo cual indica un perfil creativo con potencial para proyectos audiovisuales o actividades pedagógicas basadas en narrativa digital. Sin embargo, persisten limitaciones técnicas: aunque algunos estudiantes demuestran capacidad para identificar problemas tecnológicos, una proporción significativa solo lo hace ocasionalmente o no lo hace, y las prácticas de copia de seguridad son esporádicas, evidenciando la necesidad de fortalecer competencias sobre gestión de información y seguridad digital.

En conjunto, el perfil del estudiante muestra a una población joven altamente conectada, con acceso mayoritario a dispositivos móviles y uso intensivo de Internet, pero con desigualdades que aún limitan la apropiación plena de las TIC. El entorno socioeconómico, la calidad de la conectividad y la alfabetización digital familiar influyen en sus prácticas tecnológicas. Aun con estas brechas, los estudiantes demuestran creatividad, disposición al uso de herramientas digitales y un potencial significativo para avanzar hacia competencias digitales más complejas, siempre que existan estrategias institucionales sistemáticas que acompañen este proceso.

Tecnología, Sociedad y Educación

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Lucio López, G. A., & Rivera Guzmán, S. P. (2023). Boletín Insights. Tecnología, Sociedad y Educación. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830173>
- Barragán Giraldo, D., & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echeagaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>
- Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological

educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1).
<https://doi.org/10.58763/rc202358>

